

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

¹Дехканова Нилуфар, ²Муродов Нодир, ³Шерназаров Мурод

¹Тошкент давлат аграр университети “Бизнесни бошқариш” кафедраси доценти, ПхД

^{2,3}Тошкент давлат аграр университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11440099>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг озиқ-овқат саноатини ривожлантиришида хорижий тажрибалар ва технологиялардан фойдаланишнинг афзалликлари ва стратегиялари ёритилган. Жаҳоннинг етакчи мамлакатларида, жумладан Германия, Япония, ва Жанубий Кореяда қўлланилаётган инновацион ёндашувлар ва саноат технологияларини таҳлил қилинган. Мақолада Ўзбекистон учун хорижий илгор тажрибаларни маҳаллий шароитга мослаштириш, замонавий ишлаб чиқариш ускуналарини жорий этиш, кадрларни хорижда тайёрлаш, ва халқаро стандартларга мос маҳсулотлар ишлаб чиқариш кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: озиқ-овқат саноати, озиқ-овқат хавфсизлиги, хорижий технологиялар, инновация, саноат модернизацияси, ишлаб чиқариш самарадорлиги, халқаро стандартлар, экспорт салоҳияти, рақобатбардошлик, иқтисодий ривожланиш.

Бугунги кунда озиқ-овқат саноати жаҳон иқтисодиётида муҳим ўрин тутди. Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатлар учун хорижий тажрибалардан фойдаланиш, маҳсулотлар сифатини ошириш ва экспорт салоҳиятини кенгайтиришга ёрдам беради.

Ривожланган мамлакатларда озиқ-овқат саноатини ривожлантиришда инновациялар ва технологиялар муҳим роль ўйнайди. Масалан, Германияда рақамли технологиялар ва автоматлаштирилган ишлаб чиқариш линиялари кенг тарқалган, бу эса маҳсулот сифатини ошириш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини кучайтиришга олиб келган. Шунингдек, Японияда озиқ-овқат хавфсизлиги ва истеъмолчилар саломатлиги учун катта эътибор берилди, бу эса маҳсулотларга бўлган ишончни оширади.

Жанубий Корея ва Тайван каби давлатларнинг тажрибалари Ўзбекистон учун айниқса фойдали бўлиши мумкин. Бу мамлакатлар ўзларининг озиқ-овқат саноатини ривожлантиришда инновацион ёндашувлар ва халқаро стандартларга мослашувни асос қилиб олганлар. Масалан, Жанубий Корея озиқ-овқат маҳсулотларининг сифатини назорат қилиш ва истеъмолчилар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида кучли регулятор тизимларини жорий этган. Тайван эса органик маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва экспорт қилишга урғу берган, бу орқали улар дунё бозорида рақобатбардошлигини оширганлар.

Озиқ-овқат саноатида катта халқаро корпорацияларнинг ўрни ва таъсири жуда кучлидир. Бу корпорациялар, масалан, Швейцариянинг «Nestle», Американинг «The Coca-Cola Company» ва «PepsiCo», шунингдек «Philip Morris International», бугунги кунда кенг миқёсда маҳсулотлар ишлаб чиқаришга эътибор қаратган ва озиқ-овқат соҳасига 1986 йилда кириб келган «General Foods» корпорацияси каби кўплаб компанияларни ўз ичига олади. Британия-Голландиянинг «Unilever» корпорацияси ҳам дунёнинг турли бурчакларида юзлаб корхоналарга эгалик қилиб, маҳсулотларини глобал бозорга тақдим этади. «Unilever» компаниясининг Германиядаги бренди «Knorr» остида шўрвалар, зираворлар ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарилади. «Knorr» бренди озиқ-

овқат саноатида етакчи позицияларни эгаллаган ва дунёнинг кўплаб бозорларида маҳсулотларини сотади. Бу каби йирик корпорацияларнинг глобал бозорлардаги мавқеи уларга маҳсулотларини халқаро стандартлар асосида ишлаб чиқариш, инновацияларни жорий этиш ва янги бозорларга кириш имконини беради. Маълумотларга кўра, Forbes журнали дунёнинг энг йирик компаниялари рўyxатини ўз ичига олган "Global 2000" рейтингининг янги версиясини эълон қилди. Рейтингда озиқ-овқат, ичимликлар ва тамаки саноати бўйича дунё гигантлари киритилган.

Рейтингнинг биринчи юзлигига кирувчи етакчи компаниялар қуйидагилардир:

Nestle (39-ўрин) — Швейцариянинг Nestle корпорацияси озиқ-овқат ва ичимликлар саноатида жаҳон етакчиси сифатида тан олинган;

PepsiCo (70-ўрин) — Американинг PepsiCo компанияси дунёдаги энг йирик алкогольсиз ичимликлар ва озиқ-овқат ишлаб чиқарувчилардан бири ҳисобланади;

British American Tobacco (81-ўрин) — Британиянинг трансмиллий компанияси бўлиб, асосан сигареталар, тамаки ва бошқа никотинли маҳсулотлар ишлаб чиқариш билан шуғулланади;

Coca-Cola (102-ўрин) — Американинг Coca-Cola компанияси концентратлар, сироплар ва алкогольсиз ичимликлар бўйича дунёда энг йирик ишлаб чиқарувчи ва етказиб берувчи ҳисобланади. (1-жадвал).

Озиқ-овқат саноати бўйича Европа, Америка ва Хитой корхоналари дунё бозорларида етакчилик қилмоқда.

Озиқ-овқат компаниялари орасида Европа, Америка ва Хитой корхоналари етакчилик қилмоқда.

1-жадвал

2021 йилда Глобал 2000 рейтингига кўра дунёдаги энг йирик озиқ-овқат компаниялари

Ўрин	Номи	Мамлакат	Сотиш	Даромадлар	Активлар	Бозор қиймати
39	Nestlé	Швеция	\$89.9 B	\$13 B	\$140.3 B	\$333.2 B
70	PepsiCo	АҚШ	\$71.3 B	\$7.5 B	\$91.2 B	\$199.2 B
81	British American Tobacco	АҚШ	\$33.1 B	\$8.2 B	\$188.2 B	\$91.6 B
102	Coca-Cola	АҚШ	\$33 B	\$7.7 B	\$87.3 B	\$231.3 B
174	Philip Morris International	АҚШ	\$28.7 B	\$8 B	\$44.8 B	\$144.8 B
176	Mondelez International	АҚШ	\$26.6 B	\$3.6 B	\$67.8 B	\$82.6 B
216	Altria Group	АҚШ	\$20.8 B	\$4.5 B	\$47.4 B	\$96.9 B
238	Danone	Франция	\$26.9 B	\$2.2 B	\$52.3 B	\$46.4 B
247	Archer Daniels Midland	АҚШ	\$64.4 B	\$1.8 B	\$49.7 B	\$33.2 B
264	Kweichow Moutai	Хитой	\$12.2 B	\$6.8 B	\$32.6 B	\$395.8 B

Умуман олганда, озиқ-овқат саноати корхоналарининг жойлашуви қишлоқ хўжалигининг ихтисослашуви (хом ашё манбалари), аҳолининг (истеъмолчиларнинг) жойлашуви, хом ашё ва тайёр маҳсулотларнинг хусусиятлари (яроқлилиқ муддати), шунингдек транспорт имкониятлари билан белгиланади. Юқори ривожланган мамлакатлар

юқори сифатли маҳсулотларнинг кенг ассортименти билан ажралиб туради, бу ерда сут, гўшт, балиқ, консерва ва қандолат саноати алоҳида ўрин тутди

Қайта ишлаш саноати ривожланишининг турли ўзига хос тенденциялари билан уч гуруҳ мамлакатларни ажратиш мумкин:

- Биринчи гуруҳга иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар киради;
 - Иккинчи гуруҳга турли характердаги ва ривожланиш даражасига кўра бир-бирдан кескин фарқ қилувчи “учинчи дунё” мамлакатлари киради;
 - Учинчи гуруҳга бозор иқтисодиётига ўтишни яқунлаган мамлакатлар киради
- Жаҳон ишлаб чиқариш саноати таркибида озиқ-овқат саноатининг улуши қарийб 9%ни ташкил этади, ривожланган мамлакатларда бу улуш 7,6%, ривожланаётган мамлакатларда 11,8% ни ташкил этади.

Бу уч гуруҳ ўртасидаги нисбат ҳозирда кескин ўзгариб бормоқда, асосан Жануби-Шарқий Осиё ва Хитой каби мамлакатлар жаҳон саноатлашувининг асосий двигателлари сифатида эътироф этилмоқда ва жаҳон иқтисодиётидаги кучлар мувозанатини сезиларли даражада ўзгартирмоқда.

Жаҳон мамлакатлари озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни асосий тармоқлар контекстида кўриб чиқадиган бўлсак, гўшт ишлаб чиқариш географияси XX асрнинг иккинчи ярми ва XXI асрнинг бошларида сезиларли ўзгаришларга дуч келди. Бу, бир томондан, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасининг ўсиши ва шунга мос равишда ривожланаётган мамлакатларда истеъмолнинг ошиши билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан ривожланган мамлакатларда диетада гўшт истеъмолини камайтиришга олиб келди. Гўшт саноати халқаро ихтисослашувнинг бир тармоғи бўлиб, асосан Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерландия, Дания, Бельгия ва Скандинавия мамлакатлари каби Европанинг иқтисодий ривожланган мамлакатларида, шунингдек Шимолий Америка, Австралия ва Янги Зеландияда ривожланган. Бундан ташқари, Хитой, Бразилия, Аргентина ва Уругвай каби ривожланаётган мамлакатлар ҳам муҳим ишлаб чиқарувчилардир. Гўшт маҳсулотларини жаҳон бозорига энг йирик экспорт қилувчилар Ғарбий Европа мамлакатлари (жаҳон экспортининг 50% га яқини), Аргентина, АҚШ, Бразилия ва Австралия бўлиб, энг йирик импортёрлари Европа ва Япония мамлакатлари ҳисобланади.

Гўшт ишлаб чиқаришнинг асосий минтақаси Осиё бўлиб, ундан кейинги ўринда Америка қитъаси туради. Европа мамлакатларининг жаҳон тузилмасидаги улуши камайиб бормоқда. 2019 йилда глобал гўшт ишлаб чиқариш ҳажми 337 миллион тоннага етди, бу 2000 йилга нисбатан 44 фоизга ёки 103 миллион тоннага кўп деганидир. Етакчи ишлаб чиқарувчилар Хитой, АҚШ ва Бразилия. Хитой ва АҚШ гўшт ишлаб чиқариш бўйича дунёнинг етакчи давлатлари сирасига киради. Хусусан, жаҳон чўчка гўшти ишлаб чиқаришининг тахминан 40 фоизи Хитойда амалга оширилади, жаҳон товуқ ва қорамол гўшти ишлаб чиқаришининг эса 17-18 фоизи Америка Қўшма Штатлари ҳиссасига тўғри келади. Икки давлат ўртасидаги асосий фарқ шундаки, Хитойда гўшт етиштириш асосан ички бозор учун мўлжалланган, бу мамлакатнинг катта аҳолиси ва оширилган истеъмол талабларини қондиришга қаратилган. Бунинг аксига олиб, АҚШда ишлаб чиқарилган гўштни катта қисми, айниқса товуқ гўшти, экспортга йўналтирилади, бу эса мамлакатнинг глобал бозордаги етакчи позицияларини мустаҳкамлайди.

1-расм. Озиқ-овқат маҳсулотларининг етакчи ишлаб чиқарувчилари, млн.т.

Сут саноати хорижий Европа мамлакатлари, АҚШ, Россия, Беларусия, Украина, Австралия ва Янги Зеландияда энг катта ривожланишга эришган. Француз ва Фин сариеғи, Финляндия ва Эстониядан келадиган сметана, шунингдек Франция, Германия, Голландия, Швейцария ва Литва пишлоқлари ва Франция ҳамда Германиядан йогуртлар таниклидир. Жаҳон бозорига сут маҳсулотларининг асосий етказиб берувчилари асосан Шимолий ва Марказий Европа мамлакатлари, Австралия ва Янги Зеландия ҳамда МДХ давлатлари бўлиб, Хитой ушбу маҳсулотларнинг асосий импортчиларидан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда Америка Қўшма Штатларида қишлоқ хўжалиги соҳаси юқори даражада ташкил этилган ва ишлаб чиқариш жараёнида илмий-техника тараққиётининг энг замонавий ютуқларидан фойдаланилади. АҚШнинг озиқ-овқат саноати жуда ривожланган бўлиб, ушбу тармоқнинг улуши 12 фоизни ташкил этади. АҚШнинг қайта ишлаш саноатида гўшт, сут, алкогольли ва алкогольсиз ичимликлар, консерва каби тармоқлар муҳим ўрин тутди. АҚШда озиқ-овқат нархларининг ўсиши илмий-технологик янгиликларга, узоқ муддат сақланиши мумкин бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришга катта эътибор берилишини талаб қилмоқда. Шунингдек, истеъмолчилар орасида соғлиққа фойдали табиий ва органик маҳсулотларга бўлган талаб ҳам ортиб бормоқда, бу эса маҳсулотларнинг турли хил ўрнини босувчи янги маҳсулотларни ишлаб чиқаришни рағбатлантирмоқда.

Ўзбекистон озиқ-овқат саноатини ривожлантиришда хорижий тажрибалардан самарали фойдаланиши мумкин. Бу жараёнда технологик янгиланишлар, илғор бошқарув усуллари ва сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга эътибор қаратиш зарур. Халқаро ҳамкорликлар ва инвестицияларни жалб қилиш орқали мамлакатнинг озиқ-овқат саноати янада барқарор ва рақобатбардош бўлишига эришилади. Ушбу стратегиялар натижасида ишлаб чиқариш ҳажми ошиши, иқтисодий ўсиш суръатлари кучайиши ва иш билан таъминланиш даражаси яхшиланиши мумкин. Бундан ташқари, маҳаллий маҳсулотларнинг халқаро бозорларда рақобатбардошлиги оширилиб, экспорт имкониятлари кенгайди.

Ўзбекистоннинг аграр сектори кучли бўлиб, ушбу салоҳиятдан тўғри ва самарали

фойдаланиш орқали озиқ-овқат саноатида юқори ютуқларга эришиш мумкин. Мамлакатнинг бой табиий ресурслари, иқлим шароитлари ва ишчи кучи мавжудлиги инновацион технологиялар ва янги ишлаб чиқариш усуллари қўллаш учун мустаҳкам пойдевор яратади. Хорижий тажрибалардан фойдаланишда диққатга сазовор жиҳатлардан яна бири бу – маҳсулот хилма-хиллигини ошириш ва сифатни назорат қилиш тизимларини яхшилаш. Бу орқали маҳаллий истеъмолчилар ва халқаро бозорлар учун маҳсулотларнинг жозибадорлиги оширилади.

Ўзбекистон учун хорижий технологиялар ва тажрибаларни ўрганиш ва уларни маҳаллий шароитларга мослаштириш муҳимдир. Бу жараёнда амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирлар қуйидагилардан иборат:

- халқаро компаниялар билан ҳамкорлик қилиш орқали замонавий ишлаб чиқариш ускуналари ва технологияларни мамлакатга жорий этиш;
- қишлоқ хўжалиги инфратузилмасини модернизация қилиш, суғориш тизимлари, сақлаш ва ташиш логистикасини яхшилаш;
- озиқ-овқат саноати соҳасида ишловчи мутахассислар учун хорижда таълим ва малака ошириш дастурларини ташкил этиш;
- маҳсулотларнинг сифатини ошириш ва истеъмолчилар ишончини қозониш мақсадида халқаро стандартларга мос келишни таъминлаш.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон озиқ-овқат саноатини модернизациялаш ва глобал бозорларга кириш учун хорижий тажрибалар ва илғор технологиялардан фойдаланиши зарур. Ушбу стратегияларни амалга ошириш орқали мамлакат иқтисодиётини диверсификация қилиш ва экспортни ошириш, шунингдек, ишчиларнинг касбий малакасини юксалтиришга эришилади. Ўзбекистон учун бу янгиланишлар нафақат иқтисодий, балки ижтимоий тараққиёт учун ҳам катта аҳамият касб этади, чунки бу орқали аҳолининг турмуш даражаси ошади ва янги иш ўринлари яратилади.

REFERENCES

1. Эрмеков Д. Ж. Опыт развития перерабатывающей промышленности в зарубежных странах //Вестник Ошского государственного университета. 2013. №. 4. С. 88-92.
2. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник. – М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°», 2016.
3. World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2021 - <https://reliefweb.int/report/world/fao-statistical-yearbook-2021-world-food-and-agriculture>
4. GLOBAL 2000. How The World's Biggest Public Companies Endured The Pandemic, 2021 ranking.
5. <https://www.forbes.com/global2000/list/#industry:Food%2C%20Drink%20%26%20Tobacco> - The World's Largest Public Companies, 2021 ranking